

УДК 616.89.072.8

ББК 30.17

X-17

**ERGONOMIK MODELLASHTIRISH YORDAMIDA TA'LIMDA
TEXNIK VOSITALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA TADQIQOT
TUSHUNCHASI**

Xoldarov Kh. A.

texnika fanlari nomzodi, dotsent

xikmatilla_dosent@mail.ru

Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

Toshpo'latov Ravshanbek.

katta o'qituvchi,

Saidnazarova Saida.

Assistent

Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Annotatsiya: ushbu maqolada ergonomik modellashtirish yordamida o'quv jarayonining sifatini boshqarish bo'yicha qo'shimcha bilimlarni olish uchun ta'limning turli xil texnik vositalari - (TV) va o'quv jarayonida tadqiqotlarni tizimli shakllantirish kontsepsiyasini aniqlashga harakat qilinadi.

Kalit so'zlar va yo'nalishlar: o'quv jarayoni, bilim olish, ergonomika, ergonomik modellashtirish, o'qitishning texnik vositalari, ta'lim sifatini boshqarish,

**КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТСО В
ОБРАЗОВАНИИ С ПОМОЩЬЮ ЭРГОНОМИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ**

Халдаров Х. А.

к.т.н., доцент xikmatilla_dosent@mail.ru

Ташкентский государственный педагогический университет

Ташпулатов Равшанбек

ст. преподаватель,

Саидназарова Саида.

соискатель

Ташкентский государственный технический университет

Аннотация: В данной статье сделана попытка определения концепции использования разных видов технических средств обучения - (ТСО) в образовании и системного формирования исследований в процессе обучения для приобретения дополнительных знаний в управлении качеством процесса обучения с помощью эргономического моделирования.

Ключевые слова и направления: процесс обучения, приобретение знаний, эргономика, эргономическое моделирование, технических средств обучения, управление качеством образования,

THE CONCEPT OF RESEARCH ON THE USE OF TSO IN EDUCATION USING ERGONOMIC MODELING

Khaldarov Kh. A.

candidate of technical sciences, associate professor

ikmatilla_dosent@mail.ru

Tashkent State Pedagogical University

Tashpulatov Ravshanbek

senior teacher,

Saidnazarova Saida.

Applicant

Tashkent State Technical University

Annotation: in this article, in order to obtain additional knowledge on the quality management of the educational process using ergonomic modeling, an attempt is made to identify various technical means of Education - (TSO) and the concept of systematic formation of research in the educational process.

Keywords and directions: educational process, knowledge acquisition, ergonomics, ergonomic modeling, technical means of teaching, quality management of Education,

Эргономика – как наука, которая разрабатывается и создается для исследования разных областей науки, техники, а также образования. Она используется в: технических разработках/решениях, спорте, машиностроении, медицине, педагогике и т.д.

Эргономика – как наука исследования и преподавания.

Анализ полученных результатов исследований и предложений.

Анализ и синтез процесса преподавания с учетом эргономики.

Установление логических и информационных взаимосвязей педагогической эргономики в вузах.

Системный подход ведения исследований задач в области эргономики преподавания.

Выбор методов, по которым ведутся расчеты эконометрических моделей эргономики преподавания.

Анализ полученных результатов исследований и предложение.

Нами предлагается исследования эргономики процесса обучения в приобретении знаний с учетом педагогических факторов, как: расположение обучаемых в аудитории; и ее видов проводимых занятий (лекционное, практическое, лабораторное и самостоятельных); а также с применением разных видов ТСО; специализированных элементов и устройств искусственного интеллекта; и применение проблемно ориентированных по специальности роботов в приобретении знаний.

А такой подход в исследовании не рассматривалось учеными нашей республики, а также специалистами СНГ и за рубежом. Надо сказать, в области исследования эргономики обучения в приобретении знаний с учетом такого фактора, велись исследования учеными СНГ [1,2] и зарубежными специалистами в области образования обучаемого.

Проведение выше указанных работ приводит исследователей - педагогов разработать на этой основе новые автоматизированные информационные

системы управления, для учета и ведение статистики в области управления качеством образовательных систем ВОУ по всей республике.

И так, одним из видов определения эргономики образования — это разные виды расположения и расстояния в аудитории между преподавателем и обучаемым, где в зависимости от этого можно определить эффективность приобретенного знания и в определении качество процесса обучения.

Исходя из анализа имеющихся аудиторий в вузах: радиального, кольцевого и радиально-кольцевого вида расположения с учетом взаимодействия преподавателя и обучаемого (рисунок 1).

Рисунок 1.

Исследования показывают, что использование и внедрение в учебный процесс эргономических показателей в преподавании зависит от:

- расстояния обучаемого и преподавателя в аудитории;
- расположения обучаемого и преподавателя в аудитории;
- и коэффициента воспринимаемости обучаемого в процессе занятия,

которое определяется табличным методом Мозгового штурма и Инсерт [1].

На основе построенных эргономических моделей для исследования качества образования, т.е. процесса обучения в приобретении знаний необходимо построить:

- эргономической модель расположения обучаемых;
- математическую модель процесса обучения;
- на ее основе создания имитационной модели процесса обучения;
- определения информационной взаимосвязи дисциплин;
- логической схемы взаимосвязи дисциплин;

- и математических методов расчета качество обучения.

На основе анализа и синтеза процесса обучения, с точки зрения определения качество преподавания и эффективного приобретения знаний обучаемых мы строим эргономические модели исследования выше указанных расположений (рисунок 2,3,4).

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Системное исследование процесса обучения в использовании ТСО определяет участвующих подсистем в разработке эргономической модели процесса обучения с учетом участия разных технологий и техники.

Для этого из функции системы управления качеством образовательных процессов в обучении [1,2], K_{Σ}

$$K_{\Sigma} = (K_{\text{уч.проц}}, K_{\text{эксперт.}}, K_{\text{эргоном.}}, K_{\text{экология}}, K_{\text{тест.}}, K_{\text{тсо}}, K_{\text{уч.мет.обесп.}}, K_{\text{зн.иностр.яз.}}, K_{\text{квал.исслед.}}, K_{\text{обесп.орг.культ.}}, K_{\text{инфор.обесп.}}, \text{ИМ}, W_n, \text{ИС}), \quad (1)$$

Выделим подсистему $K_{\text{тсо}}$, и определим входящие компоненты в проведении занятия для определения качество приобретенного знания с помощью эргономической модели.

С учётом преподавании дисциплины «Машина строительное черчение и компьютерная графика» в разработке подсистемы $K_{\text{тсо}}$, необходимо из участвующих компонентов определить параметры раздела Комплектации в управлении процессом обучения для приобретения знаний, охватывающая всех участвующих параметров (формула 2).

$$K_{\text{тсо}} = (K_{\text{слайды}}, K_{\text{станд. программы}}, K_{\text{ос}}, K_{\text{эlemen., устройств. электроники}}, K_{\text{разно-видные роботы}}, K_{\text{манипуляторы}}, K_{\text{ии}}) \quad (2),$$

где, **К** слайды – набор разработанных слайдов (в нашем случае атлас, комплект чертежей и т.д.) для проведения определенного занятия в электронном виде для приобретения знаний;

К станд. программы – модули, стандартно разработанные программы или пакеты прикладных программ (ППП), ориентированные для проектирования или проведения занятий по ориентированной дисциплине и т.д. процесса обучения в приобретении знаний;

К ос – обучающие системы (ОС) – диалоговые, проблемно – ориентированные, автоматизированные - в виде ППП в приобретении знаний;

К элемен., устройств. электроники – электронные элементы, блоки, модули, устройства или микропроцессоры участвующие в приобретении знаний;

К роботы – все виды машин и механизмов (подъёмных, захватывающих, транспортирующие и т.д.) связанные с управлением роботов в приобретении знаний;

К манипуляторы – это составляющая механическая часть технологического процесса обучения, которое имитирует процесса обучения в приобретении знаний;

К ии – искусственный интеллект (набор стандартных программ по заранее разработанным алгоритмам в виде модулей, ориентированное на выполнение определенной функции, с помощью которого будет управляется и выполняться (учебный, технологический и другие операции) в приобретении знаний.

В образовании для приобретения дополнительных знаний используются технические средства обучения (ТСО), которая является неотъемлемой частью процесса обучения, потому что он является отработанным/завершенным средством в выполнении определенной функции, в нашем случае - образования.

ТСО является необходимым дополнительным инструментом/участником процесса обучения в приобретении знаний, которое представляет необходимую информацию, которое представляет необходимую информацию о составной части входящих в комплект: входящих в блоки, узлы, деталей, о их размеров, о

весе каждого, которое заносится в каталог комплекта для определения Комплекта.

Независимо от видов, количеств и существующих ТСО с использованием электроники, микропроцессоров, роботов и манипуляторов [12-14], которые не теряют свою значимость использования ее в образовании.

Цель данной исследовательской работы, является: определение концепции использования разных - современных видов технических средств обучения - (ТСО) в образовании; ее системное формирование исследований в процессе обучения для приобретения дополнительных знаний; и ее исследование в управлении качеством процесса обучения с помощью эргономического моделирования.

Для этого необходимо:

- определение видов ТСО;
- определение ее место в образовании;
- определение эффективности в обучении;
- построение ее эргономической модели [5,6,9] для каждого случая ее внедрения в учебный процесс;
- на ее основе создание математической модели [7,10] расчета качество процесса обучения в приобретении знаний;
- выбор математического метода точного расчета;
- разработка алгоритма ведения исследования качественных показателей процесса обучения в приобретении знаний;
- составление программы на алгоритмическом языке Python с ее специальными «перевоплощающими»/само настраивающими операторами;
- использование оптимизационных методов расчета качества.

В свою очередь исследовательская работа в области использования ТСО в образовании, ставит необходимые условия для ее определения в процессе обучения, которые являются обязательным, т.е. от которого зависит качество приобретаемого знания, это:

- во - первых используемый вид ТСО;

- во – вторых активных и пассивных изменяющихся параметров;
- из активно влияющих параметров выявить необходимые (т.е. минимизировать «не очень влияющих параметров в процесс обучения»);
- степени влияния на процесс обучения (т.е. чувствительность или грубость к определенному параметру процесса обучения);
- граничных условий в проведении расчёта;
- единиц измерений участвующих параметров (аналоговых и цифровых).

В зависимости от вида участвующих ТСО (не говоря их области использования и ее параметров) определяем количество участвующих параметров, минимизируем их количество и оптимизируем параметры, определим их пределы действий на учебный процесс.

На основе применения выше указанных подсистем разрабатываются эргономические модели процессов обучения в приобретении знаний с участием ТСО рисунок 5, и их разновидности в зависимости от области использования.

Для исследования качества образования процесса обучения в приобретении знаний необходимо:

- построить или выбрать стандартную вид ТСО;
- на ее основе построит эргономическая модель обучения с участием ТСО;
- разработать алгоритм исследования приобретения знаний с участием ТСО;
- создать математическую модель процесса обучения с участием ТСО;
- разработать имитационную модель процесса обучения с участием ТСО;
- выбрать математический метод расчета качества обучения;
- провести процесс обучения и сделать соответствующие выводы о проделанной работе, если можно предложит новые методы исследования.

Рисунок 5.

Резюме: Данная работа в свою очередь требует исследование других параметров, которое требует очередного проведения исследовательских работ: как, определение очередных необследованных параметров, которые влияют на процесс обучения, например, чувствительность или грубость [4] обучаемых к внешним параметрам ТСО.

А для этого необходимо: изучение из раздела математики систему дифференциальных уравнений первого порядка; использование частных производных к изменяющимся параметрам и функциям; в расчётах использование численных методов математики, например, Рунге-Кутта т.д.

Список использованной литературы

1. Ш. Курбанов, Э. Сейтхалилов Управление качеством образования. Монография. Т: «ШАРК», 2004, С. 592.
2. Халдаров Х.А. Алимарданова Н. Управление качеством образования в процессе проектирования образовательных систем. Межд. НПК «Новая наука и формирование культуру знаний современного человека», Москва, 2018, С. 358-363.
3. Абдуллаева Б. С., Халдаров Х.А. Концептуальное управление качеством образования в проектировании образовательных систем. Eastern European Scientific Journal, Ausgaba 1-2019 ISSN: 2199-7977, Auris. Pages: 130-134. Германия, 2019, 8 с.
4. Халдаров Х.А. Исследование чувствительности к внешним параметрам процесса обучения с помощью эргономики в приобретении знаний. (1ST International Conference “The role of women and girls in the development of science and gender equality in renewing Uzbekistan”) мавзусидаги 1-ҳалқаро илмий-амалий анжуман материаллар тўплами, 2-3 март, 2021. – Тошкент: “Tadqiqot”, 2021, 118-122 б.
5. Халдаров Х.А. Эргономические исследования качества обучения. (1ST International Conference “The role of women and girls in the development of

science and gender equality in renewing Uzbekistan”) мавзусидаги 1-ҳалқаро илмий-амалий анжуман материаллар тўплами, 2-3 март, 2021. – Тошкент: “Tadqiqot”, 2021, 114-118 б.

6. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Определение информационной взаимосвязи элементов системы обучения в приобретение знаний с помощью эргономической модели. «Илмий - услубий» амалий маърифий Касб -хунар таълим, Журнали, №1, 2021, 50-56 б.

7. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р., Построение математической модели процесса обучения с помощью эргономики. Proceedings of GLOBAL TECNOVATION, An International Multidisciplinary Conference, Samsun, Turkey. October 31st 2020. Ст. 114-118.

8. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Исследование приобретение знаний с помощью эргономических моделей. SCINTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTIFIC. POMYSLY NAUKOW MLODYCH NAUKOWE. SCITNTIFIC AND INTERNATIONAL CONFERENCE, 2021, MARCH-APREL, WARSAW, POLLAND-P. 49-51.

9. H.Khaldarov., About one approach to determining audience voiced in the process of learning with the help of ergonomics. Word Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online of: <https://www.scolarexpress.net> vol.8, March, 2022. p.87-91.

10. H.Khaldarov., Calculation of the radial type of audience in the process of learning with the help of ergonomics. Word Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online of: <https://www.scolarexpress.net> vol.8, March, 2022. p.92-97.